

ENTRE A VISIBILIDADE E A INVISIBILIDADE: A COMUNICAÇÃO VISUAL DAS BANCAS DO MERCADO CENTRAL DE GOIÂNIA NO INSTAGRAM

.BETWEEN VISIBILITY AND INVISIBILITY: THE VISUAL COMMUNICATION OF GOIÂNIA'S CENTRAL MARKET STALLS ON INSTAGRAM

Cleber Porfiro Muniz

UFG, Brasil

munizdesign@gmail.com

Resumo

Este artigo explora as dinâmicas de visibilidade e invisibilidade na comunicação visual das bancas do Mercado Central de Goiânia no ambiente digital, utilizando o Instagram como principal plataforma de análise. O artigo reflete como os elementos visuais dessas bancas, marcantes no espaço físico, são adaptados e reconfigurados no ambiente digital, onde aspectos culturais podem ser amplificados ou suprimidos. O estudo destaca as narrativas visuais construídas no Instagram e como essa transição revela novas formas de percepção e engajamento cultural. A análise reflete sobre as tensões entre o que se torna visível e o que permanece invisível no espaço digital.

Palavras-chave: comunicação visual, Instagram, Mercado Central, visibilidade, invisibilidade.

Abstract

This article explores the dynamics of visibility and invisibility in the visual communication of Goiânia's Central Market stalls in the digital environment, using Instagram as the primary platform of analysis. The research investigates how the visual elements of these market stalls, prominent in physical spaces, are adapted and reconfigured in digital environments, where cultural aspects may be amplified or suppressed. The study highlights the visual narratives constructed on Instagram and how this transition reveals new forms of cultural perception and engagement. The analysis reflects on the tensions between what becomes visible and what remains invisible in the digital space.

Keywords: visual communication, Instagram, Central Market, visibility, invisibility.

INTRODUÇÃO

O conceito de visibilidade e invisibilidade na comunicação visual ganha relevância crescente no ambiente digital, especialmente em um contexto onde a saturação de imagens e a velocidade da informação podem ocultar elementos culturais importantes. No mundo contemporâneo, o que é visível não depende apenas da presença física, mas também da capacidade de adaptação e reinvenção em plataformas digitais. Michel Foucault (1987) observa que “a visibilidade é uma armadilha”, sugerindo que a exposição de algo não necessariamente implica em compreensão ou reconhecimento de seu valor cultural. Nesse sentido, as dinâmicas de visibilidade e invisibilidade nascem como um campo crítico de investigação, pois o que é visível nos meios digitais muitas vezes deixa de lado nuances culturais mais profundas, tornando-as invisíveis para o público.

O tema do **VII Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual**, “in-visibilidades,” explora as camadas do que é negligenciado ou intencionalmente ocultado nas representações visuais, especialmente no contexto das estruturas de poder e narrativas dominantes. Essa perspectiva é particularmente relevante quando aplicada ao ambiente digital, onde o que é visível é frequentemente filtrado por algoritmos, tendências e consumo visual em massa. No campo da comunicação visual, o ambiente digital abre espaço para novas formas de performatividade, em que a visibilidade cultural deve constantemente se reafirmar e lutar contra as invisibilidades impostas por essas dinâmicas.

Mercado Central de Goiânia, inaugurado na década de 1940, é um reflexo da diversidade cultural e econômica da região. Localizado no centro da cidade, o mercado oferece uma diversa variedade de produtos, desde alimentos frescos e artesanais, até artesanatos típicos de Goiás. O **Mercado Central de Goiânia** é um espaço cultural rico, onde elementos visuais, como letreiros e arranjos de produtos, desempenham um papel importante na construção da identidade e tradição local. Essas bancas marcam o espaço físico do mercado e carregam traços culturais específicos que refletem o patrimônio visual e social da cidade. No entanto, com a migração das bancas para plataformas digitais como o **Instagram**, surgem novos desafios e oportunidades. Se, por um lado, o Instagram oferece uma vitrine global para esses elementos culturais, por outro, aspectos importantes da comunicação visual podem se perder ou serem minimizados nas lógicas visuais impostas pela plataforma. Neste artigo, analisaremos como a transição das bancas do Mercado Central para o ambiente digital reconfigura

sua visibilidade cultural, explorando as tensões entre o que se torna visível e o que permanece invisível nesse novo contexto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A comunicação visual, seja em espaços físicos ou digitais, envolve constantemente a disputa entre o que é visível e o que permanece invisível. Essas dinâmicas de visibilidade e invisibilidade moldam as percepções culturais e impactam diretamente a forma como as narrativas são construídas. A visibilidade não é meramente a capacidade de algo ser visto, mas envolve também a questão de quem controla o que é visto e como isso é interpretado. Michel Foucault (1987), ao afirmar que “a visibilidade é uma armadilha,” nos alerta para o fato de que o que se torna visível no espaço público e nas mídias é, em grande parte, moldado por forças de poder que determinam quais narrativas devem ser expostas e quais são ocultadas.

No contexto da comunicação visual, as mídias digitais transformam a forma como o público interage com as narrativas visuais. A questão da interatividade se torna central, pois, ao adaptar suas práticas visuais ao digital, as bancas enfrentam novas demandas cognitivas e participativas. Como afirma Manovich (2001):

Em vez de evocar este conceito por si só, utilizo vários outros conceitos, como interatividade baseada em menus, escalabilidade, simulação, interface de imagem e instrumento de imagem, para descrever diferentes tipos de estruturas e operações interativas. A distinção entre interatividade ‘fechada’ e ‘aberta’ é apenas um exemplo dessa abordagem. [...] Embora seja relativamente fácil especificar diferentes estruturas interativas usadas em objetos de novos meios, é muito mais difícil lidar teoricamente com as experiências dos usuários em relação a essas estruturas. Esse aspecto da interatividade continua sendo uma das questões teóricas mais difíceis levantadas pelos novos meios. (Manovich, 2001, p. 56).

No ambiente digital, essa discussão entre visibilidade e invisibilidade é ampliada. A migração de práticas visuais para plataformas como o Instagram, por exemplo, traz à tona uma nova configuração de performatividade, onde a identidade cultural precisa ser adaptada para sobreviver às dinâmicas da mídia social

Essas narrativas digitais tornam-se uma extensão das performances culturais¹. Richard Schechner (2006) define a performatividade como “a exibição de si mesmo,” enfatizando que as práticas e comportamentos em sociedade são, de certa forma,

1 Performance cultural refere-se a manifestações culturais que não se limitam à mera representação de tradições e costumes, mas que também englobam atos de expressão social e política, frequentemente realizados em contextos ritualísticos, artísticos ou cotidianos.

encenações. No ambiente das mídias sociais, essa performatividade é ainda mais evidente, pois o que se compartilha é cuidadosamente curado e exibido para o público, seja uma identidade pessoal ou uma representação cultural. Schechner observa que:

As performances, tanto na vida cotidiana quanto na arte, não são meras reproduções da realidade; elas são construções que refletem, comentam e, muitas vezes, desafiam as normas culturais” (Schechner, 2006, p. 45).

Assim, a migração das bancas do Mercado Central para o Instagram pode ser entendida como uma forma de performance cultural adaptada, em que elementos visuais tradicionais são traduzidos para o digital, mas nem sempre com a mesma profundidade cultural. No entanto, essa transição não ocorre sem perdas. A visibilidade digital depende de certos códigos e algoritmos que governam o que será exibido ou promovido nas redes sociais. Esse processo de visibilidade limitada ou invisibilidade intencional nas redes sociais impõe desafios significativos para práticas visuais que, em espaços físicos, são fortemente enraizadas em contextos culturais específicos. Além disso, a performatividade no ambiente digital vai além da simples apresentação de imagens; ela envolve também a interação dos usuários com essas imagens.

Schechner (2006) discute o conceito de “drama social,” em que a performance não é apenas o que é visível, mas também a forma como o público interage e reage a essa visibilidade. Nas mídias sociais, isso pode ser visto nos comentários, curtidas e compartilhamentos, que ajudam a moldar o alcance e a relevância de uma determinada performance visual. Como ele afirma:

Performances culturais não são eventos estáticos, mas dinâmicas em que o público desempenha um papel ativo na construção do significado (Schechner, 2006, p. 52).

Dessa forma, a comunicação visual no ambiente digital é um processo complexo de negociação entre visibilidade, invisibilidade e performatividade. As bancas do Mercado Central, ao migrarem para o Instagram, enfrentam o desafio de manter suas identidades culturais visíveis enquanto navegam por uma plataforma que impõe novas regras de visibilidade. O que nasce dessa transição é uma nova forma de performance cultural, na qual a identidade visual local é reconfigurada para se adequar aos padrões e expectativas de uma audiência digital.

COMUNICAÇÃO VISUAL DAS BANCAS NO INSTAGRAM

O Instagram, como plataforma visual, oferece oportunidades para as bancas alcan-

çarem um público maior, mas também estabelece desafios, uma vez que certos elementos culturais e visuais podem se perder ou serem reconfigurados ao longo desse processo. A migração das práticas visuais das bancas para o digital implica uma reinterpretação desses elementos, que se tornam sujeitos às dinâmicas da plataforma, ao mesmo tempo em que tentam preservar a autenticidade cultural.

A comunicação visual das bancas desempenha um papel relevante na construção da identidade cultural local, com elementos visuais, como letreiros populares, refletindo estéticas vernaculares únicas. No entanto, ao serem adaptados para o Instagram, esses elementos visuais tradicionais precisam ser muitas vezes simplificados e padronizados, o que pode diluir suas características vernaculares e locais. As bancas do Mercado Central, que possuem uma estética visual ligada ao contexto físico e à interação com o público, enfrentam o desafio de se tornarem visíveis em um ambiente saturado por imagens digitais.

Figura 1: Banca Armazém das ervas. Fonte: BIBLIOI9, 2013. Disponível em: <https://biblio9.wordpress.com/2013/12/18/mercado-central>. Acesso em: 18 out. 2024.

A estética visual do Instagram, baseada em tipos de postagem padronizadas, obriga as bancas a adaptar sua comunicação visual a um formato mais simplificado e, muitas vezes, mais genérico, que pode não refletir toda a riqueza e diversidade cultural presente no espaço físico.

O impacto dessas transformações pode alterar percepção do público. O que antes era uma interação direta e pessoal entre o comerciante e o cliente, mediada por elementos

visuais tradicionais como letreiros e arranjos, agora se traduz em postagens que competem pela atenção em um fluxo contínuo de imagens. Segundo Schechner (2006),

A performatividade no exige uma constante reinterpretação de si mesmo, onde o indivíduo ou a marca deve continuamente se adaptar às expectativas de sua audiência (Schechner, 2006, p. 45).

=Nesse contexto, as bancas do Mercado Central precisam constantemente ajustar suas práticas visuais para manter sua relevância e visibilidade no Instagram.

Figura 2: Banca Central Queijos. Fonte: Instagram: @central.queijos, Acesso em: 18 out. 2024.

As imagens no Instagram desempenham o papel de criar uma nova performance visual para as bancas. No entanto, essa performance é limitada pelas exigências da plataforma, que favorece imagens de alta qualidade e posts atraentes, muitas vezes reduzindo a complexidade cultural dos elementos visuais originais. Como resultado, certas características vernaculares², que são centrais para a identidade visual das bancas, podem ser invisibilizadas ou reinterpretadas para se adequarem à estética dominante das redes sociais.

Dessa forma, a adaptação da comunicação visual das bancas do Mercado Central de Goiânia ao Instagram revela as tensões entre manter a autenticidade cultural e se

² Vernacular refere-se ao idioma, dialeto ou forma de comunicação comum ou nativa de um determinado grupo ou região, especialmente quando comparado ao uso de uma língua mais formal ou padronizada.

adequar às exigências da visibilidade digital. Ao mesmo tempo em que ganham novas audiências, esses espaços comerciais e culturais enfrentam o risco de perder elementos essenciais de sua identidade visual, tornando-se apenas mais um conteúdo entre muitos no fluxo digital contínuo.

VISIBILIDADE E INVISIBILIDADE NA COMUNICAÇÃO VISUAL DAS BANCAS

A migração das bancas do Mercado Central de Goiânia para o ambiente digital, traz consigo desafios em relação à manutenção de sua identidade visual. No espaço físico, as bancas são facilmente identificadas por suas cores vibrantes, letreiros populares e a disposição única dos produtos, elementos que desempenham um papel importante na experiência sensorial e cultural do consumidor. No entanto, no ambiente digital, essas características precisam ser adaptadas para se tornarem visíveis em um espaço saturado por imagens.

As bancas do Mercado Central carregam uma estética visual particular, com elementos que remetem à identidade cultural local, como a tipografia manual, as cores fortes e a simplicidade dos materiais. No entanto, ao serem transpostas para o Instagram, muitas dessas características são simplificadas ou adaptadas para se ajustarem às exigências da plataforma. Elementos que fazem parte da cultura local, como o trabalho artesanal presente nos letreiros, podem não ser captados de forma eficaz pelo Instagram, que prioriza imagens mais padronizadas e polidas.

Figura 3: Comparação do espaço físico com o perfil do Instagram da Banca Central Queijos. Fonte: autor.

A comunicação visual das bancas no Instagram envolve a utilização de novas ferramentas e formatos, como posts, stories e vídeos. As limitações técnicas da plataforma, como o formato das imagens e a resolução, muitas vezes forçam os usuários a padronizar suas postagens, reduzindo a diversidade estética que é importante para identidades culturais locais. Assim, ao tentar se adaptar às demandas da plataforma, as bancas

podem acabar perdendo elementos importantes de sua identidade visual original.

Apesar dessas limitações, a plataforma oferece uma nova “vitrine” para as bancas se tornarem visíveis a um público maior. Adélia Borges (2012) destaca que “a combinação de técnicas tradicionais com novas tecnologias permite uma revalorização do design popular, mantendo suas raízes culturais enquanto explora novas possibilidades estéticas. Dessa forma, ao adaptar elementos visuais tradicionais ao Instagram, as bancas podem continuar promovendo sua identidade cultural, mesmo que de maneira reconfigurada.

Portanto, a migração da comunicação visual das bancas para o Instagram revela tanto oportunidades quanto desafios. Enquanto o digital oferece uma nova maneira de tornar visíveis elementos culturais locais, a plataforma também impõe invisibilidades, na medida em que força a adaptação de uma estética visual única para se adequar às exigências globais e padronizadas da mídia digital.

DISCUSSÃO

Esses mercados, tradicionalmente espaços de encontro social e de trocas culturais, enfrentam o desafio de manter suas práticas visuais e culturais no ambiente digital, onde a performance cultural e a estética visual são mediadas por padrões globais de mídias sociais.

As bancas do Mercado Central representam não apenas um ponto de venda de produtos, mas também um palco para a exibição de tradições locais e performances culturais. No Instagram, essas práticas visuais são reconfiguradas, pois as bancas precisam se adaptar às limitações e exigências da plataforma. No ambiente físico, os letreiros e a disposição dos produtos são fundamentais para a identidade das bancas. Entretanto, ao serem transpostos para o Instagram, muitos desses elementos são invisibilizados, substituídos por uma estética digital padronizada que atende às demandas visuais da plataforma.

Além disso, Richard Schechner (2006) discute a performatividade nas interações sociais, destacando que:

Realizar performance é fazer algo no nível de um padrão – ter sucesso, ter excelência. Na vida cotidiana, ‘realizar performance’ é exhibir-se, chegar a extremos, traçar uma ação para aqueles que assistem (Schechner, 2006, p. 45).

No Instagram, as bancas se veem forçadas a transformar suas narrativas culturais em performances visuais que conecte com o público digital. Isso inclui o uso de fotos, vídeos e textos que muitas vezes não conseguem transmitir a complexidade das per-

formances vividas no ambiente físico do mercado.

Essa transição digital também traz implicações culturais significativas. Como observa Manovich (2017), “as limitações técnicas da plataforma, como o formato das imagens e a resolução restrita, podem limitar a expressão criativa” (Manovich, 2017, p. 112). No caso das bancas do Mercado Central, essa limitação significa a perda de aspectos vernaculares e sensoriais que são fundamentais para a identidade cultural local. Os aromas, sons e interações interpessoais que caracterizam as bancas no espaço físico tornam-se invisíveis no digital, e o foco se desloca para o visual imediato e impactante.

Por outro lado, essa migração para o Instagram também oferece oportunidades de ganho cultural, uma vez que as bancas podem alcançar novos públicos e expandir sua visibilidade para além dos limites geográficos do mercado. A plataforma permite que as bancas compartilhem sua estética visual e suas histórias com um público global, promovendo o reconhecimento de sua identidade cultural em uma escala maior.

A adaptação para o Instagram, portanto, não apenas transforma a visibilidade das bancas, mas também reconfigura suas narrativas culturais e estéticas. As bancas precisam se adaptar a uma nova forma de performance cultural, onde a estética visual é apresentada em formatos que atendem às expectativas da audiência digital, ao mesmo tempo em que buscam preservar a autenticidade de sua identidade cultural. Como destaca Adélia Borges (2012):

A combinação de técnicas tradicionais com novas tecnologias permite uma revalorização do design popular, mantendo suas raízes culturais enquanto explora novas possibilidades estéticas (Borges, 2011, p. 78).

Essa dualidade entre o que é ganho e o que é perdido na transição digital é central para entender as dinâmicas de visibilidade e invisibilidade enfrentadas pelas bancas do Mercado Central no Instagram. Ao mesmo tempo em que se tornam mais visíveis em uma plataforma global, elas correm o risco de invisibilizar aspectos fundamentais de sua identidade cultural, que não se traduzem plenamente no ambiente digital.

CONCLUSÃO

A digitalização desses espaços culturais nos mostra um panorama: enquanto a plataforma digital oferece uma oportunidade para expandir o alcance e promover a identidade cultural das bancas a uma audiência global, ela também impõe desafios significativos que podem transformar ou até mesmo obscurecer as tradições culturais.

No espaço físico, as bancas do Mercado Central são caracterizadas por uma rica gama de elementos visuais e sensoriais que refletem a identidade cultural local. Esses elementos, que incluem desde letreiros vernaculares até a disposição padronizada, estão ligados ao contexto cultural e social do mercado. No entanto, quando a comunicação visual é adaptada para o Instagram, precisa-se adaptar-se aos padrões visuais e técnicos da plataforma, que frequentemente priorizam um padrão uniforme. Esse processo de transição pode levar a uma perda de profundidade cultural e a uma simplificação da identidade visual original, à medida que os elementos vernaculares são otimizados para se ajustarem aos códigos visuais dominantes das mídias sociais.

As mídias sociais tem um papel duplo na preservação e transformação das tradições culturais. Por um lado, elas oferecem uma espécie de vitrine virtual que permite que práticas culturais locais alcancem um público mais amplo, promovendo o reconhecimento e a valorização das tradições em uma escala global. A possibilidade de compartilhar imagens, vídeos e histórias de forma instantânea pode fortalecer a presença cultural e fomentar uma nova forma de engajamento com a audiência.

Por outro lado, as plataformas digitais podem ser um fator de impacto nas tradições culturais de maneiras que nem sempre são benéficas. Os padrões de visibilidade e engajamento nas mídias sociais frequentemente forçam as tradições a se adaptarem a formatos e estéticas que podem diluir ou distorcer seu significado original. O foco na criação de conteúdo que se destaca em um fluxo contínuo de imagens pode levar a uma representação rasa de práticas culturais, onde a autenticidade e a complexidade são comprometidas em favor de uma estética que é mais facilmente consumida e compartilhada.

Nesse contexto, a migração das bancas do Mercado Central para o Instagram ilustra a complexa relação entre visibilidade digital e autenticidade cultural. A presença digital das bancas não é apenas uma extensão de sua identidade física, mas também um espaço onde a comunicação visual e as tradições culturais são constantemente reconfiguradas. Para que as mídias sociais possam efetivamente contribuir para a preservação das tradições culturais, é importante encontrar um equilíbrio entre a adaptação às exigências da plataforma e a manutenção da autenticidade cultural. A reflexão sobre esses desafios oferece uma importante discussão sobre como as práticas culturais podem se adaptar na era digital, sem perder suas raízes e significados essenciais.

REFERÊNCIAS

BORGES, Adélia. *Design + artesanato: o caminho brasileiro.* São Paulo: Terceiro Nome, 2012.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir*. Petrópolis: Vozes, 1987.

MANOVICH, Lev. *The language of new media*. Cambridge: MIT Press, 2001.

MANOVICH, Lev. *Instagram and contemporary image*. Moscow: Garage Museum of Contemporary Art, 2017.

SCHECHNER, Richard. *Performance studies: an introduction*. New York: Routledge, 2006.

BIBLIOI9. Banca Armazém das ervas. 2013. Disponível em: <https://biblio9.wordpress.com/2013/12/18/mercado-central>. Acesso em: 18 out. 2024.

@central.queijos. Banca Central Queijos. Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/central.queijos/>. Acesso em: 18 out. 2024.

CLEBER PORFIRO MUNIZ

Designer graduado pela Faculdade Senac Goiás, com pós-graduações em áreas como design de ambientes, didática e gestão educacional, empreendedorismo e inovação pelo IPOG. Mestrando em Performances Culturais pela UFG, atua como sócio da Lima Muniz - Design + Estratégia, desenvolvendo projetos de branding e identidade visual.